

TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
SIRDARYO VILOYATI HOKIMLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI BALIKESIR UNIVERSITETI,
TURKIYA RESPUBLIKASI FIRAT UNIVERSITETI,
YANGLING KASB-HUNAR VA TEXNIKA KOLLEJI**

**“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI:
ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB
MUAMMOLARI, YECHIMLARI,
TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2025-yil 29-30-sentabr

**“BOOKMATY PRINT”
TOSHKENT – 2025**

UO‘K: 811(075)

KBK: 81.1

T 42

Tilshunoslikning amaliy masalalari: zamonaviy tilshunoslikning dolzarb muammolari, yechimlari, taraqqiyoti va istiqbollari [Matn]: to‘plam. – Toshkent: Bookmany print, 2025. – 654 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida hamda Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2024-yil 27-dekabrdagi 490-sonli buyrug‘iga asosan **Guliston davlat universitetida 2025-yil 29-30-sentabr kunlari** o‘tkazilgan **“TILSHUNOSLIKNING AMALIY MASALALARI: ZAMONAVIY TILSHUNOSLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI, YECHIMLARI, TARAQQIYOTI VA ISTIQBOLLARI”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov, Prof. Dr. Banovsha Mammadova Gulog‘hlan, Prof. Dr. Ertan Örgen, Prof. Dr. Suheylya Demirkol Orak.

Tahrir hay’ati:

A.Axrоров, A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

ISBN 978-9910-06-724-2

© Guliston davlat universiteti, 2025.

© “Bookmany print” nashriyoti, 2025.

ARABCHA O‘ZLASHMALARNING LISONIY TAHLILI

Amanulla Muratkulov,

GulDU O‘zbek tilshunosligi kafedrasida katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Maqolada Alisher Navoiyning asarlarida arabcha va forscha o‘zlashmalarning o‘rni, ularning o‘zbek tilidagi ekvivalentlari bilan qo‘llanishi va uslubiy xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: Navoiy, arabcha, forscha, o‘zlashma, sinonim, uslub, til.

Abstract. The article analyzes the role of Arabic and Persian loanwords in the works of Alisher Navoi, their usage alongside Uzbek equivalents, and their stylistic features.

Keywords: Navoi, Arabic, Persian, loanwords, synonym, style, language.

Alisher Navoiy o‘zbek tilining boyligini, uning ilmiy va badiiy asarlar yaratish imkoniyatiga ega ekanligini, boshqacha qilib aytganda, adabiy til bo‘la olish quvvati va qudratiga egaligini amaliy isbotladi, ilmiy asosladi. Bu murakkab va o‘ta muhim masalani bajarishda hazrat quyidagi manbalardan unumli, eng asosiysi, o‘rinli foydalandi:

Birinchi, o‘zigacha bo‘lgan tilning leksik va grammatik shakllaridan;

Ikkinchi, umumturkiy tilga xos bo‘lgan til boyliklaridan;

Uchinchi, o‘sha paytdagi o‘zbek sheva va lahjalaridan, yani umumxalq tilidan;

To‘rtinchi, o‘zlashgan qatlamdan. Boshqacha aytganda, ayniqsa, arab va fors tilidan o‘zbek tiliga o‘tib ulguragan leksik va grammatik shakllardan.

Malumki, o‘zbek tiliga qadimdan arab, fors tilidan so‘zlar, grammatik shakllar anchagina o‘zlashdi, Ular faqat ilmiy jamoatchilikka va qalam ahliga tanish bo‘lib qolmasdan, bora-bora sheva materiallariga ham singa boshladi. Boshqacha qilib aytganda, umumxalq tili boyligiga aylana boshladi. Shuning uchun hazrat Alisher Navoiy bunday so‘zlarga o‘gay ko‘z bilan qaramaydi. Ulardan o‘zining badiiy va ilmiy asarlarida g‘oyat o‘rinli foydalanadi.

O‘rni bilan shuni alohida qayd etish lozimki, shoir bazan arab va fors tilidan kirgan so‘zlardan o‘zbek tilidagi o‘shanday so‘zlarning ekvivalenti sifatida foydalanadi. Ayrim holatda esa arabcha so‘zlarni ilmiy termin sifatida qo‘llaydi. Bazan esa, masalaga uslub nuqtai nazardan yondashib, o‘zining badiiy asarlarida ham o‘zbekcha, ham forscha, ham arabcha so‘zlarni ishlatganiga guvoh bo‘lamiz. Albatta, matnda qaysi tilga oid so‘zning qo‘llanganligi, eng asosiysi, maqsadsiz emas. Chunonchi, o‘zbek tilidagi “**ota**” so‘zining manosi arab tilida والد “**volid**” so‘zi bilan ifodalanadi. Shoir ijodida har ikki tilga oid so‘zning ishlatilganligiga guvoh bo‘lamiz:

Odami, bashar nasli silkiga erur payvand,

Suratda senga **volid** manida senga farzand.

(“G‘aroyibus-sig‘ar”)

Boshni fido qilg‘il **ato** boshig‘a.

Shuningdek, Alisher Navoiy ota, padar manosini anglatuvchi arabcha “**ab**” اب so‘zini ham qo‘llaydi.

Otang oyu **onang** xurshid edi erkinki, sen tug‘dung,
Vale husnu latofatda ne **ab** o‘xshar senga, ne **umm**.
 (“Favoidul-kibar”)

O‘zbek tilidagi “**ona**” so‘zining manosi arab tilida **والدة** “**valida**”, ام “**umm**” so‘zlari bilan ifodalanadi. Shoir o‘z ijodida bu uch so‘zdan ham foydalanadi:
Oyu kun gar **validang** o‘lsa ul afzun husn aro,
Ayb emas, iyuki sadafqa dur kibi farzand bil.
 (“Badoyiul-vasat”)

Jismni qil sadqa **ono** qoshig‘a.

O‘zbekcha “**ota-ona**” juft so‘zi bilan teng, baravar shu manoni bildiruvchi arabcha **والدين** “**validayn**” so‘zi qo‘llanilgan.

Alisher Navoiy o‘zbekcha “**bola**”, “**o‘g‘il**” so‘zlariga sinonim sifatida arabcha **ولد** “**valad**”, **خلف** “**xalaf**” so‘zlarini ham mo‘l ishlatgan. Arabcha **خلف** “**xalaf**” so‘zi keyindan keladigan, o‘rniga o‘tadigan, o‘rinbosar manosidan tashqari, avlod, zurriyot manosini ham ifodalaydi:

Valaddur ul dur-u volid sadafdur,
Sadof yani otovu dur **xalafdur**.

(“Farhod va Shirin”)

Shoir o‘zbekcha “**ko‘k**” so‘zini faol qo‘llaganidek, xuddi shu manoni ifodalovchi arabcha **فلك** “**falak**”, forscha **اسمان** “**osmon**” so‘zlarini ham juda keng ishlatadi. Ayniqsa **اسمان** “**osmon**” leksemasiga **ي-iy** qo‘shimchasini qo‘shish orqali uning uslubiy noziklikni yuzaga keltirgan jihatlaridan foydalanganligi ko‘zga ochiq tashlanadi:

Emas anjum qazo **ko‘k** mazranda sochti g‘am tuxmi.
 (“Favoidul-kibar”)

Osmoniy kutub – ko‘kdan ingan kitoblar. **آسمانی کتب**

Osmoniy to‘rt daftar – ko‘kdan ingan to‘rt kitob (Zabur, Tavrot, Injil, Quron).

Alisher Navoiy gunoh, ayb, aybdorlik manosidagi o‘zbekcha “**yozuq, yozug**” so‘zlari bilan bir qatorda arabcha **جرم** “**jurm**”, forscha **گناه** “**gunoh**” so‘zlarini ham ishlatadi: **jurm aylamoq** – gunoh qilmoq. **jurm ahli** – gunohkorlar. Fors tilida **أهو** “**ohu**” so‘zi “**kiyik**” dan tashqari ayb, gunoh manolarini anglatadi. Hazratning asarlarida bu so‘z yuqoridagi o‘zbekcha va arabcha so‘zlarga ma‘nodosh sifatida ham qo‘llanigan: **ohugirlik** – ayb topishlik, ayb izlashlik. O‘zbekcha “**bo‘sag‘a**” so‘zi bilan birga forscha **آستانا** “**ostono**” so‘zi ham faol ishlatilgan: **ostonbo‘s** – bo‘sag‘a o‘pish.

Alisher Navoiyda “**yuz**” so‘zi bilan keluvchi baytlar juda ko‘p:

Yuzung ko‘zimga keraktur,
O‘zing o‘zimga keraktur.
 (“Mezonul-avzon”)

Shoir **yuz, bet** so‘ziga sinonim sifatida arabcha **أرز** “**oraz**”, **أذار** **uzor** forscha **روي** “**ro‘y**”, **رو** “**ro**”, **چهره** “**chehra**” so‘zlarini ham qo‘llaganligi bor gap:

Orazin yopqach ko‘zumdin sochilur har lahza yosh,
Bo‘ylakim, paydo bo‘lur yulduz, nihon bo‘lg‘och quyosh.

Pari ro‘y-pari yuzli, husnli, go‘zal.
Uzoringni ocharg‘a qimsanurmen,
Vale el ko‘rmagiga qizg‘anurmen.

(“Muhokamatul-lug‘atayn.”)

Eski o‘zbek tilida **manglay, peshona** manosida “**olin**” so‘zi qo‘llanilgan. Ayni chog‘da, Hazratning asarlarida bu o‘zbekcha so‘z bilan manodosh sifatida forscha پيشانه “**peshona**” ham faol ishlatilgan:

Qo‘pub ul g‘or **peshonig‘a** bordi,
Tutub ilgiga bir zarfi chiqardi.

(“Farhod va Shirin”)

Eski o‘zbek tilida, jumladan, Alisher Navoiy asarlarida **inju,dur,yoqut,olmos** kabi qimmatbaho tosh ma‘nosida forscha گُوهر “**gavhar**” so‘zi juda ko‘p ishlatilgan bo‘lib,u ko‘pincha birikma shaklida qo‘llanilgan: **Gavhari anjum** – yulduz gavhari, inju kabi yulduzlar; **Gavhari obdor** – sof va tiniq gavhar; **Gavhari shabcharog‘**– tunni yorituvchi gavhar.Majoziy manoda:qorong‘ulikda yo‘l ko‘rsatuvchi; **Gavhari shahvor** – yirik gavhar; **so‘z gavhari** – asli mano,chuqur manoli, mazmundor sher; **Gavhari shamoyil** – gavharsifat; **Gavhar hasab** – gavhar kabi asil. Arab tilida “g” tovushi bo‘lmaganligi sababli forscha “**gavhar**” so‘zi bu tilda جوهر “**javhar**” shaklida. Uning ko‘pligi جواهر “**javohir**”. Uning majoziy manosi nur sochuvchidir. Alisher Navoiy forscha گُوهر “**gavhar**” ga sinonim sifatida arabcha جوهر “**javhar**”, جواهر “**javohir**” so‘zlarini ham o‘z manosida,ham ko‘chma manoda ham ishlatadi;ko‘p hollarda uning mano nozikliklarini bu so‘zning birikma ichida kelganida ochiqroq ilg‘aymiz: **Javohiri nafois** – nafis javohirlar, qiymatbaho (eng toza) toshlar. Majoziy manoda:chuqur manoli so‘zlar va ustalik bilan ishlatilgan adabiy iboralar; **javohiri samin** – qiymatbaho toshlar; **Maodin javohari**-madanlar javohiri;majoziy manoda; ajoyib so‘zlar; **Javohiri ashk**-ko‘z yoshi donalari. Bu o‘rinda shuni alohida takidlash lozimki, Alisher Navoiy mazkur so‘zga – **lig‘** qo‘shimchasini qo‘shib, javhar (qiymtbaho tosh)lari bor, javohirli ma‘nosini ifodalovchi “**javohirlik**” so‘zini yasagan.

Alisher Navoiy **uy,xona** manolarini o‘zbekcha “**uy**” so‘zi bilan ifodalaydi. Hatto birikmalarda bu so‘zning manosini bir muncha kengaytiradi ham. Masalan, “**uy qizi**” birikmasida “**xizmatkor qiz**”, “**ko‘z uyi**” birikmasida “**ko‘z ichi**” ma‘nolari ifodalangan. Ayni chog‘da, shoir “**uy**”ga parallel ravishda “**oddiy uycha**” manosidagi forscha “**kulba**” so‘zidan ham foydalanadi. Bu so‘z birikma ichida turlicha ma‘no nozikliklarini yuzaga keltirgan deyish mumkin. Masalan, **kulbai ahzon** – g‘am uyi, g‘amxona; **kulbai ano** – mashaqqatli uy. Shuningdek, adib asarlarida kichik uy, xona, turar joy, uy ma‘nolarini ifodalovchi forscha “**koshona**” so‘zi ham yuqoridagi so‘zlar bilan manodosh sifatida faol ishlatiladi.

Shoir she‘riyatida “**sevuvchi**” manosidagi arabcha “**oshiq**” (ko‘pligi **ushshoq**) so‘zi bilan bir qatorda, ayrim hollarda qisman uning mubolag‘asini anglatib “**ishqqa giriftor**” manosida keluvchi arabcha “**vomiq**”so‘zi ham ishlatilgan.

Alisher Navoiyning asl o‘zbekcha “**yoyog‘, yoyoq**” (yayov) so‘zi bilan forscha “**piyoda**”; o‘zbekcha “**but**” (oyoq) so‘zi bilan forscha “**poy**”; o‘zbekcha “**uchmoq**” (jannat)so‘zi bilan arabcha “**jannat**”, “**xuld**” so‘zlarini parallel ishlatganligiga guvoh bo‘damiz.

Shoir, shuningdek, o‘zbekcha “**dudog‘/dudoq**” so‘zi bilan parallel ravishda forscha “**lab**” so‘zini ham sinonim sifatida qo‘llaydi:

Sarig‘ libos ul **nushi labki** xandondur,
Erur masihki, xurshid ichinda pinhondur.

(“Navodurush-shabob”)

Eng birla menging yaxshi,**dudog‘ing** yaxshi.

Hazrat o‘zbekcha “**ko‘z**” so‘zini o‘z manosida va iboralarda ko‘chma manoda faol ishlatadi: **Ko‘zga ilmak** – manzur qilmoq, yoqtirmoq, **ko‘zdan solmoq** – ko‘zdan uzoqlatmoq, nazardan tashlamoq; **ko‘zda asramak** - juda ham ehtiyot qilmoq, avaylab saqlamoq; **ko‘z durri** – majoziy manoda: ko‘z yosh; **ko‘z yopmoq** – ko‘z yummoq; umid uzmoq; **ko‘z uyi** – **ko‘z kosasi** kabi. Shuningdek, “**qarog‘**” so‘zidan ham foydalanadi:

Cho‘kurlarkim, sening yo‘lingda tevralmish ayog‘img‘a,
Chekib ul kuy gardin surma tortarmen **qarog‘img‘a**.

“**Qarog‘**”so‘zini faqat “**ko‘zning qarachig‘iga**” ga nisbatan ham ishlatiladi:

Shohning moyayi farog‘i ham ul,
Ne farog‘i,ko‘rar **qarog‘i** ham ul.

(“Sabai sayyor”)

Shu bilan birga shoir o‘zbek tiliga arab tilidan o‘tib, singishli bo‘lib qolgan “ko‘z” manosini ifodalovchi “**ayn**” so‘zidan ham voz kechmaydi:

Yorab vals xurshididin **ayn** anga,
Muayyan bo‘lub qobi qavsayn anga.

(“Saddi Iskandariy”)

“O‘tkir ko‘z” manosida “**ayni biynish**” birikmasidan foydalanadi:

Qayu yerdakim **ayni biynish** durur,
Sababin bilurkim, iki ish durur.

(“Saddi Iskandariy”)

Ayni paytda “ko‘z” ning forscha “**chashm**” variantiga ham murojaat qiladi: **Zahri chashm** – ko‘z zahri, yomon qarash, ko‘z tegish; **chashm zaxmi** – ko‘z tegishi. Alisher Navoiy o‘z asarlarida o‘zbekcha “**bulut**” so‘ziga sinonim sifatida forsiy “**abr**” so‘zini qo‘llaydi. “Abri bahor”, “abri bahoron”, “abri nayson” birikmalarini “bahor buluti” manosida ishlatadi:

Ul bahori husn mingan qatra afshon bodpoy,
Gulshani aysh ochqali **abri bahorimdur** mening.

(“G‘aroyibus-sig‘ar”)

Asl turkiy “**ko‘ngul**” so‘zi insonning his-tuyg‘u, kechinmalar olami, dil, qalb ma‘nolarini ifodalaydi. “**Yurak**” so‘zi ham qadimgi turkiy tilga tegishli. Shuning uchun Alisher Navoiy bu ikki so‘zni ham o‘z asarlarida ishlatadi. Arab tilidagi “**qalb**” so‘zi ko‘p ma‘noli bo‘lib, dastlab “yurak” ma‘nosini, keyinchalik esa “dil”, “ko‘ngil” ma‘nolarini anglata boshlagan. Shu sababli shoir mazkur so‘zni yuqoridagi

o‘zbekcha so‘zlarga sinonim sifatida ishlatadi. Forscha “**dil**” so‘zi ham shu ma’noda bo‘lib, undan juda ko‘p so‘z yasalgan. Alisher Navoiy ularning deyarli barchasidan o‘rinli foydalanadi:

Rahm ichra g‘izo ham ulki malum,
Havoyi **dilkusho** ham ulki malum.
(“Farhod va Shirin”)

Hozirgi adabiy tilda “**kiprik**” shaklida ishlatiladigan so‘z Alisher Navoiy asarlarida xuddi umumxalq tilidagidek “**kirpik**” ko‘rinishida qo‘llanilganligi guvohi bo‘lamiz:

Orazing ochqonda ko‘nglumni ochib gul-gul,valek,
Kirpigidin anda yuz ming xor-xor etgan yigit.
(“Badoyiul-vasat”)

Uning sinonimi bo‘lgan forsiy “**mija**” so‘zining ham shoir ijodida ko‘p uchrashi bor gap:

Mengizlari gul-gul, **mijalari** xor,
Qabog‘lari keng-keng, og‘izlari tor.
(“Muhokamatul-lug‘atayn”)

Alisher Navoiy o‘zbek tilidagi “**ko‘z yoshi, yig‘i**” so‘zlari bilan bir qatorda forsiy “**giryā**” (yig‘i, ko‘z yoshi tshkish), “**ashk**” (ko‘z yoshi) so‘zlarini ham ajib suratda ishlatadi:

Har kun o‘tgan kechadan oshufta ko‘nglum zorroq,
Har tun o‘tgan kundan **ashk afshon** ko‘zum xunborroq.
(“Badoyiul-vasat”)

Ushbu o‘rinda “**ashk afshon**” birikmasi “ko‘z yoshi sochuvchi,yig‘lovchi”manosida kelmoqda,

Tillardagi so‘zlarning aksariyati ko‘p manolidir. Jumladan, eski o‘zbek tilida “**o‘lang**” so‘zi ham bir necha ma’noli bo‘lib, uning bir manosi **o‘lan, ashuladir**:

Dasht uzra **o‘lang** so‘ngicha ketkay,
To maqsadu manzilg‘a yetkay.
(“Layli va Majnun”)

Fors tilidagi “**ohang**” so‘zi ham bir necha ma’noli bo‘lib, u “**kuy, ohang**” manolarini ham ifodalagan. Arab tilida “**maqom**” so‘zining bir manosi “**kuy, ohang**”dir. Ayni paytda arabcha “nag‘ma” so‘zi “**sayrash**”dan tashqari “**ohang, kuy, maqom**” ma’nolarini ham anglatgan. Shuning uchun Hazrat Alisher Navoiy ularning har biridan zarur paytda uslub talabi bilan yoki mantiq nuqtai nazardan kelib chiqib foydalangan:

Mug‘anniy,tuzat **nag‘mai rehta**,
Ani qil o‘zung birla omexta.
(“Saddi Iskandariy”)

“**nag‘mai rehta**” – Navoiy davridagi bir kuy nomi.

Umuman, mana shu qisqagina sayohatdan ham aniqki, so‘z mulkining Sultoni bo‘lmish Alisher Navoiy o‘zbek tilidagi so‘zlarga hamda arab va fors tillaridan

o‘zlashib, singishib ketgan ularning ekvivalentlarining birortasiga e‘tiborsiz bo‘lmagan. Chunki daho sabog‘icha, tilda so‘zning o‘gayi yo‘q.

Adabiyotlar

1. Алишер Навоий. Асарлар. Ўн беш томлик. – Тошкент, 1967
2. Бегматов Э. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Т.: Фан, 1985.
3. Бафоев Б. Сложные существительные в лирике Алишера Навои. Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. – Ташкент, 1968
4. Фозилов Э.И. Алишер Навоий асарлари луғати. – Тошкент, I. 2013.
5. Навоий асарлари тилининг изоҳли луғати. – Тошкент, 1983-1985
6. Рахматуллаева М. К вопросу изучения синонимов в лирике Алишера Навои. Автореф. канд. филол. наук. – Ташкент, 1965
7. Севортян Э. Этимологический словарь тюркских языков. Общетюркские и межтюркские основы на гласные. – М.: Наука.
8. Фарҳанги забони тоҷикӣ. 1969. – Т., I. 1969.

СОВРЕМЕННАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ: ПРОБЛЕМЫ В УЗБЕКСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ПРАКТИКЕ

**Ашурова Ситора Эркиновна,
базовый докторант, sita.ashurova@gmail.com
Ташкентский государственный университет
востоковедения, Orcid: 0009-0008-6488-7305**

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные проблемы современной узбекской и английской лексикографии. Для английской лексикографии важными остаются вопросы, связанные с корпусной базой и глобальной вариативностью языка. В узбекской же практике основными трудностями являются стандартизация терминологии, своевременное включение неологизмов и развитие электронных словарей. Проведён сравнительный анализ и предложены пути решения данных проблем.

Ключевые слова: лексикография, корпусная лингвистика, лексикографические проблемы, электронные словари, неологизмы, терминология, стандартизация.

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek va ingliz leksikografiyasining muammolari, ularning o‘xshash va farqli jihatlari tahlil qilinadi. Ingliz leksikografiyasida ko‘proq korpusga asoslangan yondashuv va global variantlar bilan bog‘liq masalalar dolzarb bo‘lsa, o‘zbek leksikografiyasida standartlashtirish, neologizmlarni tezkor kiritish va elektron lug‘atlarni rivojlantirish kabi masalalar yetakchidir. Maqolada muammolar tahlil qilinib, ularni hal qilish bo‘yicha takliflar beriladi.

Kalit so‘zlar: leksikografiya, korpus lingvistika, lug‘atshunoslik muammolari, elektron lug‘atlar, neologizmlar, terminologiya, standartlashtirish.